

**QOVOQDOSH EKIN PATISSONNING SOLNISHKO VA SAMBRERO NAVLARINING
HOSILDORLIGINI STANDARTGA NISBATAN BAHOLASH**

Kenjayeva To'lg'onoy Rahmonovna
Sabzavot, poliz ekinlari va kartoshkachilik
ilmiy-tadqiqot

instituti ilmiy tadqiqotchi

Telefon raqami: +99-899-572-91-33

kenjayeva67@mail.ru

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2528-2994>

Nurmatov Norqobil Jo'rayevich

Termiz davlat pedagogika instituti,

Kimyo-biologiya kafedrasini mudiri, q.x.f.d.

ilmiy rahbar

Telefon raqami: +99-897-073-14-12

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-8825-646X>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada patisson (Cucurbita pepo L.) ekinining "Solnishko", "Sambbrero" navlarining biologik va xo'jalik jihatdan qimmatli belgilarini standart "Oq-13" naviga nisbatan taqqoslab o'rganish natijalari keltirilgan. Tadqiqotlar davomida hosildorlik, bitta o'simlikdan olingan meva soni va meva massasi ko'rsatkichlari tahlil qilindi. Olingan natijalarga ko'ra, "Solnishko" va "Sambbrero" navlari standart navga nisbatan yuqori hosildorlik ko'rsatdi. Patissonning "Solnishko" va "Sambbrero" navini ishlab chiqarishga joriy qilish maqsadida Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumani «Choriyorov Eliyor» fermer xo'jaligi dalalariga ekib parvarishlandi.

Kalit so'zlar: patisson- qovoqdosh ekin, Solnishko, Sambbrero, standart nav, biometrik ko'rsatkichlar, taqqoslama tahlil, iqtisodiy samaradorlik.

**ОЦЕНКА УРОЖАЙНОСТИ СОРТОВ ТЫКВЫ «СОЛНЫШКО» И «САМБРЕРО» В
СРАВНЕНИИ СО СТАНДАРТОМ.**

Кенжаева Тўлғоной Раҳмоновна

Научный сотрудник

Научно-исследовательский институт овощных, бахчевых культур и картофелеводства

Телефон: +99-899-572-91-33

E-mail: kenjayeva67@mail.ru

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2528-2994>

Нурматов Норқобил Жўраевич

Заведующий кафедрой химии и биологии

Термезский государственный педагогический институт

Доктор сельскохозяйственных наук (DSc)

Научный руководитель

Телефон: +99-897-073-14-12

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-8825-646X>

АННОТАЦИЯ

В данной статье представлены результаты сравнительного исследования биологических и экономически значимых признаков сортов тыквы (*Cucurbita pepo* L.) «Солнишко» и «Самбреро» по сравнению со стандартным сортом «Ок-13». В ходе исследования были проанализированы показатели урожайности, количества плодов на растении и массы плодов. По полученным результатам, сорта «Солнишко» и «Самбреро» показали более высокую урожайность, чем стандартный сорт. Для внедрения сортов тыквы «Солнишко» и «Самбреро» в производство они были высажены и выращены на полях хозяйства «Чориёров Элиёр» Шорчинского района Сурхандарьинской области.

Ключевые слова: культура кабачков и цуккини, Солнишко, Самбреро, стандартный сорт, биометрические показатели, сравнительный анализ, экономическая эффективность.

EVALUATION OF THE YIELD OF THE SOLNISHKO AND SAMBRERO CULTIVARS OF PUMPKINS IN COMPARISON WITH THE STANDARD

Kenjayeva To'lg'onoy Rahmonovna

Researcher

Research Institute of Vegetable Crops, Melons, and Potato Growing

Phone: +99-899-572-91-33

Email: kenjayeva67@mail.ru

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2528-2994>

Nurmatov Norqobil Jo'rayevich

Head of the Department of Chemistry and Biology

Termiz State Pedagogical Institute

Doctor of Agricultural Sciences (DSc)

Scientific Supervisor

Phone: +99-897-073-14-12

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-8825-646X>

ABSTRACT

This article presents the results of a comparative study of the biological and economically valuable traits of the squash (*Cucurbita pepo* L.) varieties “Solnishko”, “Sambbrero” in comparison with the standard variety “Oq-13”. During the research, the indicators of yield, number of fruits per plant and fruit mass were analyzed. According to the results obtained, the varieties “Solnishko” and “Sambbrero” showed higher yields than the standard variety. In order to introduce the squash varieties “Solnishko” and “Sambbrero” into production, they were planted and cultivated in the fields of the “Choriyorov Eliyor” farm in the Shorchi district of the Surkhandarya region.

Keywords: squash-zucchini crop, Solnishko, Sambbrero, standard variety, biometric indicators, comparative analysis, economic efficiency.

KIRISH

Sabzavotlar alohida ahamiyatga ega qimmatli oziq-ovqat mahsulotidir. Sabzavotlarning oziq-ovqatdagi ahamiyati va almashtirib bo'lmaydiganligi shundaki, ular tirik organizmning normal faoliyati uchun zarur bo'lgan uglevodlar, vitaminlar, efir moylari, mineral tuzlar, fitontsidlar va xun tolasining asosiy yetkazib beruvchilari hisoblanadi (Litvinov S.S., 2008).

Sabzavotlar assortimentini kengaytirish, yilning hamma fasllarida (yoz-kuz davrlari) mahsulot olish va ularni iste'mol qilishda patisson sabzavot ekinini yetishtirishga katta qiziqish

uygʻotadi. FAO maʼlumotlariga koʻra, “Qovoqdoshlar oilasiga mansub, kabachki va patisson mevalarini ishlab chiqarishda Xitoy (7,2 mln. t.), Hindiston (4,9 mln. t.), Ukraina (1,27 mln. t.), Rossiya (1,128 mln. t), AQSh (1,05 mln. t.) va Eron (0,9 mln. t.) davlatlarida keng miqyosda yetishtirilmoqda” .

Tadqiqotlar Surxondaryo Ilmiy Tajriba Stansiyasida olib borildi.

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvarida PF-60-sonli «2022-2026 yillarda yangi Oʻzbekistonning taraqqiyot strategiyasi» toʻgʻrisidagi farmonida belgilab berilgan 3 ustuvor yoʻnalishi maqsadida «Qishloq xoʻjaligini ilmiy asosda intensiv rivojlantirish orqali dehqon va fermerlar daromadini kamida 2 baravar oshirish, qishloq xoʻjaligining yillik oʻsishini kamida 5 foizga yetkazish» vazifasi qoʻyilgan. Buning uchun iqtisodiy foydali xususiyatlari qonuniyatlarini bilish, N.I.Vavilovning soʻzlariga koʻra, "seleksiya ishini genetik jihatdan yanada mazmunli qiladi" (Texanovich G.A., 2004).[1] Ammo, bu yoʻnalishda olib borilayotgan ishlar talab darajasida emas. Shannon S., Robinson R.W.larning fikricha patissondagi turli xil shakllar oʻz-oʻzidan paydo boʻladigan mutatsiyalar, shu jumladan erkak bepustligi boʻlgan shakllar tufayli genetik jihatdan paydo boʻlishi mumkin.[2].

Makarova N.S., Korostelyova L.A.lar tomonidan oʻtkazilgan tajribalarda patisson urugʻlarining biologik sifatiga agrotexnika, oziqlantirish va changlanish usullarining taʼsiri oʻrganilgan. [9]. Mahalliy ilmiy manbalarda esa, Gʻaybullayev A. (2017), Karimov S.A., Maxmudov N.lar tomonidan patissonning Oʻzbekiston sharoitidagi vegetatsiyasi, unuvchanlik koʻrsatkichlari, agrofond sharoitida meva va urugʻ hosili shakllanishi borasida dastlabki tadqiqotlar eʼlon qilingan.[3]

Dyutin K.E., Puchkov M.Yu.larning fikricha genetik belgilar ishlab chiqarishda duragay oʻsimliklarni gibrid boʻlmagan oʻsimliklardan ajratish imkonini beradi [4].Bundan tashqari boshlangʻich manbani yaratish va uni baholash (biotexnologiya, molekular metodlar) sohasida ham jiddiy orqada qolish kuzatilmoqda. Alohida belgilarning irsiyat xarakteri haqidagi ishonchli maʼlumotlar patisson navlarini tanlash usullarini takomillashtirish va qisqa vaqt ichida bu ekinlarning yangi yaxshilangan navlari va geterotik duragaylarini yaratish imkonini beradi (Kvasnikov B.V., 1968).[5]

M. Gneyshuk, B. Vuysik-Stopchinska, G. A Texanovlar tomonidan esa uning mevasi tarkibidagi kerakli vitaminlar, minerallar aniqlanib uning parhezlik va dorivorlik xususiyatlari hamda xalq xoʻjaligidagi ahamiyati oʻrganilgan[6]. Turkiyalik olimlar R. Grumet, N. Katsir, X. G.Mas, Koreyalik seleksionerlar Dr.Sang-Hoon Lee, Dr. Kyuying –Soo-Kim, Dr.Jong-Soo lee lar tomonidan agrotexnikasi hamda seleksiya va urugʻchiligi boʻyicha ilmiy tadqiqot ishlari olib borilgan. Biroq, mamlakatimizda patisson boʻyicha ilmiy-tadqiqot ishlari qisman amalga oshirilgan. Patissonning mahalliy navini yaratishda Oʻzbekistonda Sh. Jabborov ish olib borgan. N.N. Balashev, M.N. Kulakova, V.I. Zuyev va X.Ch. Boʻriyevlar tomonidan navlarni tanlash, ekish muddati va sxemalarini ishlab chiqishga oid tadqiqotlar olib borilgan.[7].

Mazkur tadqiqotning maqsadi: Solnishko va Sambrero patisson navlarining hosildorligini standart Oq-13 naviga nisbatan baholashdi

Tadqiqot obyekti. Tadqiqot obyekti sifatida patissonning quyidagi navlari tanlandi: Oq-13 (standart nav), Solnishko, Sambrero. Oʻsimliklarning oʻsishi va rivojlanishi kuzatildi hamda hosildorlik koʻrsatkichlari hisoblab chiqildi. Baholashda quyidagi koʻrsatkichlar inobatga olindi: bitta oʻsimlikdan olingan meva soni (dona), bitta mevaga toʻgʻri keladigan oʻrtacha massa (g), umumiy hosildorlik (t/ga).

Tadqiqotning usullari. Tadqiqot uchun olib borilgan tajribalar «Sabzavotchilik, polizchilik va kartoshkachilikda tajribalar oʻtkazish metodikasi» (Azimov B.J., Azimov B.B., 2002), «Методика полевого опыта в овощеводстве и бахчеводстве» (Белик В.Ф., 1992) va «Методические

указания ВИР по изучению и поддержанию мировой коллекции тыквенных культур (патиссон)» (1977) uslubiy qo‘llanmalari asosida olib borildi, tadqiqot natijalarining statistik tahlili «Excel 2010» va «Statistica 7.0 for Windows» kompyuter dasturida, 0,95% ishonchlik oralig‘i bilan «Методика полевого опыта» (Доспехов Б.А., 1985) dispersion usuli bo‘yicha hisoblandi.

Tadqiqot natijalari va ularning tahlili. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, barcha o‘rganilgan navlar o‘sish va rivojlanish ko‘rsatkichlari bo‘yicha bir-biridan farq qildi.

1-jadval. Patisson navlarining hosildorlik ko‘rsatkichlari

№	Nav nomi	Meva soni (dona/o‘simlik)	Meva massasi (g)	Hosildorlik(t/ga)
1	Oq-13(st)	8,2	320	18,5
2	Solnishko	9,6	340	21,8
3	Sambrero	9,1	335	20,9

Jadval ma‘lumotlaridan ko‘rinib turibdiki, Solnishko nava mansub o‘simliklarda meva soni va umumiy hosildorlik eng yuqori bo‘ldi. Ushbu nav standart Oq-13 nava nisbatan 3,3 t/ga ko‘proq hosil berdi. Sambrero nava mansub o‘simliklar ham standart navdan ustun bo‘lib, hosildorlik farqi 2,4 t/gani tashkil etdi.

2-jadval. Patisson navlarining fenologik rivojlanish ko‘rsatkichlari

Nav nomi	Nihollarning unib chiqishi (kun)	Gullash boshlanishi (kun)	Meva berish boshlanishi (kun)
Oq-13 (st)	7–8	35	42
Solnishko	6–7	32	39
Sambrero	6–7	33	40

Jadvaldan ko‘rinib turibdiki, Solnishko va Sambrero navlari standart Oq-13 nava nisbatan 2–3 kun ertaroq meva bera boshlagan.

3-jadval. Patisson navlarining biometrik ko‘rsatkichlari

Nav nomi	O‘simlik bo‘yi (sm)	Barglar soni (dona)	Meva soni (dona/o‘simlik)
Oq-13 (st)	58,4	18,6	8,2
Solnishko	62,7	20,1	9,6
Sambrero	60,9	19,4	9,1

Biomassaning faol shakllanishi Solnishko navida kuchliroq bo‘lib, bu uning yuqori hosildorligiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatgan.

4-jadval. Patisson navlarining hosildorlik ko‘rsatkichlari (standart bilan taqqoslaganda)

Nav nomi	Meva massasi (g)	Hosildorlik (t/ga)	Standartga nisbatan farqi (± t/ga)
Oq-13 (st)	320	18,5	–
Solnishko	340	21,8	+3,3
Sambrero	335	20,9	+2,4

Eng yuqori hosildorlik Solnishko navida qayd etilib, u standart Oq-13 nava nisbatan 17,8 % yuqori natija ko‘rsatdi.

XULOSA

1. Tajriba ishlari ochiq dala sharoitida olib borildi. Tadqiqot obyekti sifatida patissonning quyidagi navlari tanlandi: Oq-13 (standart nav), Solnishko, Sambrero.
2. Solnishko va Sambrero patisson navlari hosildorlik ko'rsatkichlari bo'yicha standart Oq-13 naviga nisbatan ustunlik qildi.
4. Eng yuqori hosildor deb tanlangan Solnishko navi 2024 yilda Surxondaryo viloyati Sho'rchi tuman «Choriyorov Eliyor» nomli fermer xo'jaligi dalalariga 0.2 ga yerga ekilib parvarishlandi.
5. Patissonning "Sambrero" (oq rangli) navidan 0.51 tonna, Solnishko (sariq) navidan 0.49 tonna sifatli urug' olindi va 41018 ming so'm/ga sof daromad olishga erishildi. Rentabillik darajasi Sambrero navida 71 % , Solnishkoda 95% bo'lishiga erishildi.
6. Ushbu navlar janubiy tuproq-iqlim sharoitida ekish uchun istiqbolli hisoblanadi va ishlab chiqarishga tavsiya etilishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Kenjayeva T.R., N.J.Nurmatov. Patisson (Cucurbita pepo var. melopepo) o'simligining xalq xo'jaligidagi ahamiyati. O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi jurnali. 2025 yil 6-son 43-46 betlar.
2. Kenjayeva T.R. Создание исходного материала для селекции растения патиссон (Cucurbita pepo var. melopepo L) и разработка элементов семенной технологии. Хоразм Мамун akademiyasi axborotnomasi
3. № 3 soni Noyabr, 2023 yil.
4. Kenjayeva T.R., Sanoqulova M. Qovoqdosh ekin patissonning kimyoviy tarkibi va foydali xususiyatlari. INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY SCIENCE ICMS FULL ISSUE-4. 31. 10. 2023
5. Dusmuratova S.I., Hakimov R.A., Aripova Sh.R. Qovoqcha (Cucurbita pepo L.) mevalari va urug'larini yetishtirish texnologiyasi bo'yicha tavsiyanoma. Toshkent, 2020. – 18 b.
6. Qodirov R.Q. Sabzavot ekinlari navshunosligi – Toshkent, 2018.
7. Briefing, V. Zuyev, A. Dirie, M. Mukhamedov, National Encyclopedia of Uzbekistan, 478 (Sharq Press, Tashkent, 2002)
8. Чернявская, О.В. Перспективы гибридного семеноводства кабачка и патиссона в Нечерноземной зоне России
9. В.А. Лудилов, О.В. Чернявская, М.В. Долженко // Современное состояние и перспективы развития овощеводства и картофелеводства. - Барнаул, - 2007. - С. 388-391.